

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI BOSHQARUVI VA UNDAGI ISLOHOTLAR

Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://orcid.org/0009-0004-9406-1927>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391909>

Anotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruvi hamda undagi islohotlar haqida so'z yuritilgan. Bundan tashqari qurilish materiallari sanoati korxonalarining ekologiyaga ta'siri hamda ekologiyaga zararli chiqindilar chiqishini oldini olish, qayta ishlash yuzasidan xulosa va takliflar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Yashil iqtisodiyot, yashil sanoat, qurilish materiallari, sanoat korxonalari, qurilish materiallari sanoati, qurilishda yashil energiya, sanoat iqtisodiyoti, uy-joy qurilishi, sanoat mahsulotlari, qurilishda ekologiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается управление предприятиями промышленности строительных материалов в условиях «зеленой экономики», а также проводимые в этой сфере реформы. Кроме того, анализируется воздействие предприятий строительных материалов на экологию, представлены выводы и предложения по предотвращению выбросов вредных отходов и их переработке.

Ключевые слова: зелёная экономика, зелёная промышленность, строительные материалы, промышленные предприятия, промышленность строительных материалов, зелёная энергия в строительстве, промышленная экономика, жилищное строительство, промышленная продукция, экология в строительстве.

Abstract. This article discusses the management of construction materials industry enterprises in the context of the green economy, as well as the reforms being implemented in this sector. In addition, it analyzes the environmental impact of construction materials enterprises and provides conclusions and proposals for preventing harmful waste emissions and promoting recycling.

Keywords: green economy, green industry, construction materials, industrial enterprises, construction materials industry, green energy in construction, industrial economy, housing construction, industrial products, environmental aspects in construction.

Kirish.

O'zbekiston jadal urbanizatsiyani boshdan kechirayotgan va global ekologik maqsadlarga mos va kelajagda qurish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan holda o'z taraqqiyot chorrahasida turibdi. Yashil qurilish amaliyotini qo'llash orqali mamlakatda energiya xarajatlarini kamaytirish, havo sifatini yaxshilash va infratuzilma barqarorligini oshirish asosiy maqsad sanaladi. Mintaqada mavsumiy haroratning keskin o'zgarishi energiya va suv resurslarini tejashga bo'lgan talabni ham oshiradi.

Yashil qurilish nafaqat ekologik manfaatlarni, balki yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ham taqdim etadi. Barqaror qurilish usullarini qo'llash orqali O'zbekiston, ayniqsa, ishlab chiqarish, qurilish va ko'chmas mulk kabi sohalarga ko'proq sarmoya jalb qilishi imkoniyatini yaratadi.

Yashil binolar, shuningdek, yashil moliyalashtirishga kirishni ta'minlaydi, innovatsiyalarni rag'batlantiradi va iqtisodiyot bo'ylab o'sishni rag'batlantiradi.

Bundan tashqari O'zbekistonda chiqindidan energiya ishlab chiqaradigan zavodlar qurishga qaratilgan qariyb 1,3 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Bu borada xorijiy kompaniyalar (Xitoyning CAMC Engineering, Birlashgan Arab Amirliklarining Tadweer Group va Janubiy Koreyaning Sejin) bilan kelishuvga erishilgan. Zavodlar birgalikda 2027 yilga borib yiliga 4,7 million tonna qattiq maishiy chiqindilarni 2,1 milliard kilovatt-soat elektr energiyasiga aylantirishi kutilmoqda. Bu orqali O'zbekistonda jami elektr energiyasi ishlab chiqarish yiliga 70 milliard kVt/soatdan ortiqni tashkil qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Yashil iqtisodiyot sharoitida qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqaruvi va undagi islohotlar” mavzusi murakkab va dolzarb bo'lib, uni chuqur o'rganish uchun bir nechta yo'nalishlardagi adabiyotlar zarur: iqtisodiy nazariya, ekologik menejment, yashil texnologiyalar, sanoat modernizatsiyasi va qurilish sohasidagi islohotlar. Ushbu sohalardagi muammo va yechimlar bilan bog'liq jarayonlar va takliflar bergan xorijiy ilmiy maktab vakillari: A.Cherepanova, V.Minin, M.Porter, I.Ansoff, R.Nelson kabi olimlar tomonidan o'rganilgan.

O'zbekiston Respublikasida qurilish kompleksining innovatsion rivojlanishi va uning moddiy-texnik bazasi hamda yashil iqtisodiy samaradorligini oshirish, uning muammolarining ayrim jihatlarini, M.Mirzaxmedov, A.G'aniyev, I.Rahmatov, Z.Abdullayev, G.Xonkeldiyeva, S.Niyazov, A.Suyunovlarning ilmiy ishlarida o'z ifodasini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning mavzusi yashil iqtisodiyot sharoitida qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqaruvi va undagi islohotlarni yoritishga bag'ishlangan bo'lib, birinchi navbatda mavzuning dolzarbligi asoslab berildi, xorijiy va mahalliy olimlarning ushbu sohadagi ishlari o'rganildi. Maqolada nazariy kuzatish, tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish, tahlil qilish, va sintez qilish kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda 2024-yilning yanvar-sentyabr oylarida 32 trillion so'mlik qurilish materiallari ishlab chiqarildi. Xususan, ishlab chiqarish ko'rsatkichlari orasida 73 million kvadrat metr gipsokarton, 13,3 million tonna sement, 2,6 million rulonli devor qog'ozi, 36 million kvadrat metr keramik plitka, 34 million kvadrat metr qurilish oynasi, 301 ming tonna quruq qurilish aralashmalari ishlab chiqarilmoqda. Shu davrda tarmoq korxonalarini tomonidan jami 1,5 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiyalar jalb qilindi. Ta'kidlash joiz, umumiy qiymati 658 million dollar bo'lgan 212 ta loyiha ishga tushirildi. 2024-2025-yillarda hududlarda 4,5 milliard AQSH dollari miqdoridagi investitsiya hisobidan jami 529 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan, bu esa 25 ming 646 ta yangi ish o'rni yaratish imkonini beradi.

2024-yilning to'qqiz oyida tarmoq korxonalarini tomonidan 610,4 million dollarlik qurilish materiallari eksporti va xizmatlari ko'rsatilgan.

Qurilish materiallarining yirik va og'irligi hisobga olinsa, yirik bozorlarga, xususan, qo'shni davlatlarga eksport hajmi 8 barobar oshdi. Yangi istiqbolli eksport bozorlari, jumladan, Latviya, Niderlandiya va Belgiya o'rganildi.

Eksport hajmini oshirish maqsadida mahalliy ishlab chiqaruvchilar to'qqizta davlatda o'tkazilgan ko'rgazma va savdo forumlarida ishtirok etdi. Bundan tashqari, Ozarbayjonning Boku shahrida “O'zbekiston savdo uyi” tashkil etildi.

Mahalliyalashtirish dasturi doirasida 2024-yilning yanvar-sentyabr oylarida 1,9 trillion soʻmlik mahsulot, jumladan, 1 trillion soʻmlik yuqori sifatli sement, 270 milliard soʻmlik gipsokarton, 261,5 milliard soʻmlik qurilish oynasi, 219 milliard soʻmlik keramika mahsulotlari va chinni tosh buyumlar ishlab chiqarildi.

Biz har kuni Oʻzbekistonda qurilish va sanoat korxonolari tomonidan bajarilayotgan innovatsion loyihalar hamda eksport hajmi haqida soʻz yuritmoqdamizu lekin ishlab chiqarish va qurilish sohasi orqali ekologiyaga yetkazilayotgan zarani oʻylaganimiz yoʻq. Birgina Toshkent shxrlining 2025 yil 18-aprel holatiga havo ifloslanishini avtomatik nazorat qiluvchi stansiyalardan olingan atmosfera havosi sifati toʻgʻrisidagi Byulitenni koʻrsak (1-jadval).

1-jadval.

Havo ifloslanishini avtomatik nazorat qiluvchi stansiyalardan olingan atmosfera havosi sifati toʻgʻrisidagi Byuliten.

№	Шахарлар	Ифлослантурувчи моддалар концентрацияси (мг/м3)								
		Углерод оксиди	Азот диоксиди	Азот оксиди	Олтингурут диоксиди	Аммиак	Озон	PM10	PM2,5	Метан
								(мкг/м3)	(мкг/м3)	(CH4)
1	Тошкент									
01.январ	Чилонзор тумани, (Халклар дўстлиги майдони)	0,46	0,03	0,01	0,06	0,01	0,02	44,7	24,3	-
					1,2 марта					
01.фев	Юнусобод тумани (Метеомайдонча)	0,56	0,01	0	0	0,04	0,01	38,4	22,1	-
01.мар	Мирзо-Улугбек тумани (ТТЗ-4)	0,28	0	0	0,01	-	0,01	40,6	25	0,01
01.апр	Юнусобод тумани (Сафа)	0,55	0,04	0,02	0	0,03	0,01	42,1	25,5	-
01.май	Мирзо-Улугбек тумани (Янги Ўзбекистон боғи)	0,29	0,03	0,02	0	0,04	0,01	51,3	26,6	-
01.июн	Green University	0,46	0,03	0,01	0	0,03	0,01	43,1	26,5	-
01.июл	Учтепа тумани	0,38	0,04	0	0	0,03	0,01	32,1	20,4	-
01.авг	Сергели тумани	0,382	0,03	0,01	0	0,04	0,01	65,1	37,3	-

Urbanizatsiya (shaharlashish) jarayonlarining tezlashishi ham havo ifloslanishining kucha yishiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Bugun aholining yarimdan koʻpi shaharlarda yashaydi, shaharlar bir tomondan koʻpincha ifloslanish manbai boʻlsa, boshqa tomondan, aynan shu yerda havo ifloslanishining oqibatlarini ayniqsa kuchli seziladi.

Havoning ifloslanishi chegara bilmaydi – bir mamlakatdagi manbadan havoga chiqarilgan tashlanma boshqa, baʼzida esa minglab kilometr naridagi mamlakat hududiga oʻtishi va choʻkishi mumkin.

Atmosfera tabiiy tarkibining inson faoliyati natijasida roʻy bergan oʻzgarishlari havoning ifloslanishiga olib keladi, ushbu ifloslanish koʻlamini faqat atmosfera havosini monitoring qilish yordamida aniqlash mumkin. Monitoringni tashkil qilish havo sifatini baholash, uning sifatini yaxshilash boʻyicha samarali choralarni rejalashtirish uchun juda muhimdir.

Endi Oʻzbekistonda yashil iqtisodiyot sharoitida qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvi va undagi islohotlar yani yashil iqtisodiyotga oʻtish yuzasidan SWOT va PESTE tahlilini qilib chiqamiz.

2-jadval.

Yashil iqtisodiyot sharoitida qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvi va undagi islohotlar yuzasidan SWOT tahlili

Kuchli tomonlar (S)	Zaif tomonlar (W)
<ul style="list-style-type: none"> – Davlat tomonidan “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishga oid siyosat va strategiyalar mavjudligi. – Qurilish chiqindilarini qayta ishlashga ixtisoslashgan texnologik korxonalar soni ortib bormoqda. – Import o‘rnini bosuvchi, ekologik toza mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilmoqda. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ko‘plab korxonalarda hali ham energiya samaradorligi past. – Qayta ishlash texnologiyalari va infrastruktura yetarli darajada rivojlanmagan. – “Yashil qurilish” standartlarini to‘liq tushunish va qo‘llash darajasi past.
Imkoniyatlar (O)	Tahdidlar (T)
<ul style="list-style-type: none"> – Yashil texnologiyalarni joriy qilish orqali xorijiy sarmoyalarni jalb etish imkoniyati. – Qurilish chiqindilarini ikkilamchi resurs sifatida iqtisodiy aylanishga kiritish. – Yashil qurilish mahsulotlari eksportini kengaytirish. 	<ul style="list-style-type: none"> – Xomashyo va energiya narxlarining o‘shishi ishlab chiqarish xarajatlarini oshirishi mumkin. – Chiqindilarni noqonuniy utilizatsiya qilish ekologik xavf tug‘diradi. – Yashil texnologiyalar importiga yuqori xarajatlar.

SWOT tahlilda davlat tomonidan yashil qurilishga o‘tish sanoatni yashil iqtisodiyotga moslashtirish yuzasidan imkoniyatlar hamda kamchilik, zaif va tahdidlar o‘ragnib chiqildi. O‘tkazilgan tahlil natijasi yuzasidan taklif va xulosalar ishlab chiqilib maqolaning yakuniy qismiga kiritildi.

3-jadval

Yashil iqtisodiyot sharoitida qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvi va undagi islohotlar yuzasidan PESTE tahlili

Kategoriya	Tahlil
P – Siyosiy (Political)	<ul style="list-style-type: none"> – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-436-sonli farmoni bilan yashil iqtisodiyot strategiyasi tasdiqlangan. – Ekologik talablarni inobatga olgan ishlab chiqaruvchilarga imtiyozlar berilmoqda.
E – Iqtisodiy (Economic)	<ul style="list-style-type: none"> – Qurilish chiqindilarini qayta ishlash orqali ishlab chiqarish tannarxi kamayadi. – Yashil qurilish uchun ekologik toza mahsulotlarga bo‘lgan talab ortib bormoqda.
S – Ijtimoiy (Social)	<ul style="list-style-type: none"> – Aholi orasida ekologik madaniyat oshib bormoqda. – Yashil qurilish inson salomatligiga foydali bo‘lishi bilan aholi tomonidan ijobiy qabul qilinmoqda.
T – Texnologik (Technological)	<ul style="list-style-type: none"> – Qurilish chiqindilarini beton, g‘isht, plastmassa va boshqa materiallarga qayta ishlovchi uskunalar paydo bo‘lmoqda. – “Smart building” va “passive house” kabi texnologiyalarni joriy qilish boshlangan.

Kategoriya	Tahlil
E – Ekologik (Environmental)	– Qurilish chiqindilari umumiy chiqindilarning katta qismini tashkil etadi (ba’zi ma’lumotlarga ko’ra 30–40%). – Iqlim o’zgarishiga qarshi kurashishda energiya samarador binolar muhim rol o’ynaydi.

PESTE tahlilda davlat tomonidan yashil qurilishga o’tish sanoatni yashil iqtisodiyotga moslashtirish yuzasidan iqtisodiy imkoniyatlar hamda siyosiy-ijtimoiy va texnologik, ekologik yo’nalishlarda takliflar ko’rib chiqildi. O’tkazilgan tahlil natijasi yuzasidan taklif va xulosalar ishlab chiqilib maqolaning yakuniy qismiga kiritildi.

Xulosa va taklilar.

Yashil iqtisodiyot sharoitida qurilish materiallari sanoati korxonalari faoliyati tubdan yangicha yondashuvni talab qiladi. Bugungi kunda qurilish sohasi ekologik muvozanatga jiddiy ta’sir ko’rsatuvchi tarmoqlardan biri bo’lib, ayniqsa qurilish chiqindilarining ko’pligi va ularning yetarli darajada qayta ishlanmasligi katta muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Yashil qurilish va chiqindilardan samarali foydalanish orqali:

- sanoat korxonalarining ekologik izini kamaytirish,
- energiya va xomashyo resurslarini tejash,
- atrof-muhitni muhofaza qilish va
- iqtisodiy samaradorlikni oshirish mumkin.

Ushbu jarayonlarda korxonalar boshqaruvi, ishlab chiqarish zanjiri va davlat siyosati o’zaro integratsiyalashgan holda ishlashi lozim.

1. Qurilish chiqindilarini qayta ishlovchi klasterlar tashkil etish:

- Har bir hududda qurilish chiqindilarini yig’ish, ajratish va qayta ishlashga ixtisoslashgan klaster tizimi yaratish.

- Mahalliy xomashyodan foydalanish orqali chiqindilar ikkilamchi mahsulotlarga aylantirish (masalan: qayta ishlangan g’isht, beton, plastmassa).

2. Yashil qurilish uchun normativ hujjatlar va sertifikatlash tizimini joriy qilish:

- Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilari uchun “yashil mahsulot” sertifikat tizimi ishlab chiqish.

- Ekologik toza va energiya tejamkor mahsulotlardan foydalanishni rag’batlantiruvchi davlat siyosatini kuchaytirish.

3. Korxonalarda ekologik menejment tizimini joriy qilish:

- ISO 14001 standartiga asoslangan ekologik boshqaruv tizimi keng joriy etish.
- Korxonalar chiqindi va energiya auditini muntazam o’tkazib, ekologik faoliyat samaradorligini oshirishga yo’naltirish.

4. Yashil texnologiyalarni moliyaviy qo’llab-quvvatlash:

- Ekologik toza texnologiyalarni xarid qilgan korxonalariga soliq imtiyozlari berish.
- Davlat tomonidan “yashil kredit” yoki “ekologik grant” tizimi yo’lga qo’yish.

5. Aholi va xususiy sektor uchun rag’batlantiruvchi dasturlar:

- Yashil qurilish materiallari bilan ishlovchi kichik biznes subyektlariga subsidiyalar ajratish.

- Yashil qurilish usullari haqida ommaviy axborot kampaniyalari olib borish.

REFERENCES

1. Cherepanova A. V. (2021). *Green building materials and sustainable construction* // Journal of Environmental Management.
2. Минин В.Н. (2022). *Экологизация строительной индустрии России* // Вестник строительных наук.
3. Porter M. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*.
4. M.T. Mirzaxmedov. “Yashil iqtisodiyot asoslari” –
5. Gʻaniyev A., Rahmatov I. (2023). *Yashil iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlari rivojlanishining ustuvor yoʻnalishlari* // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar.
6. Z.Abdullayev. (2022). *Qurilish materiallari sanoatida innovatsion boshqaruv tizimini shakllantirish* // TDIU Ilmiy jurnali.
7. Ubaydullayev M.A. “Mechanisms for improving innovative management methods in the construction materials industry enterprises” — Galaxy international interdisciplinary research journal, Vol. 12, Issue 12 December (2024).
8. Ubaydullayev M.A. “Qurilish materiallari sanoati korxonalarida innovatsion boshqaruv usullari” - International scientific and practical conference “smart technologies and innovative approaches in research: building a digital future”, february 22, 2025
9. Ubaydullayev M. (2025). *Oʻzbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi oʻrni*. Toshkent: Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot.
10. Ubaydullayev M.A. “Qurilish materiallari sanoati korxonalarida boshqaruvini rivojlantirish usullari” – Ilgʻor iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar, (2025 y. 2-son)